

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ВИРТУАЛ ҚИДИРУВ ТИЗИМЛАРИ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУИЯТЛАРИ

Турсунов Қахрамон Ғайратович
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332955>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 25-Aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 30-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

қидирув тизимлари,
маълумотларни тўплаш,
"RankBrain", сунъий
интеллект, қидирув
ассистенти, нейротармоқ,
инфографика, консерватизм,
чат-бот, "ChatGPT".

ABSTRACT

Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида виртуал қидирув тизимлари имкониятларидан фойдаланиш, виртуал қидирув тизимларининг пайдо бўлиши ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, тезкор-қидирув тадбирларида фойдаланиш тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги асосида таҳлил қилинган, шунингдек мазкур турдаги қидирув тизимларининг афзалликлари ва муаммоли ҳолатларига ҳамда уни амалга оширишда эътибор қаратилиши лозим бўлган жихатлар ёритиб берилган

Тезкор-қидирув фаолиятида қидирув тизимларидан фойдаланиш улкан мувафақиятлар яратади. Умуман олганда қидирув тизими нима ва у қачон вужудга келган? Бу йўналишдаги илк қадамни айнан Google ташлаган бўлиб, 2001 йилда у оддийгина машинани ўқитиш алгоритмидан қидирув сўровларидаги имловий хатоларни топишда фойдаланишни бошлади.

2015 йилда эса компания "RankBrain" деб номланган тўлақонли қидирув алгоритмига сунъий интеллектни қўшди. "RankBrain" қидирув тизимида пайдо бўлган илк аҳамиятга эга бўлган сунъий интеллект саналади, чунки у, топширилган вазифаларни шунчаки ишловчи анъанавий алгоритмлардан фарқли равишда, янги вазиятларга мослашиш учун машинани ўқитишдан фойдаланарди. Анъанавий қидирув тизимлари аниқ белгиланган кўрсатмалардан оғишмасдан ишлайди. Бу масалан, қоидаларга риоя қилиб шахмат ўйнашга ўхшайди. Бироқ "RankBrain" олдинги партиялари асосида ўрганаётган ва ўсаётган шахматчини эслатади. Нафақат қатъий қоидалар доирасида, шунингдек, эски тажрибалари асосида олдиндан қайси юришларни амалга ошириши мумкинлигини ва улар орасидан энг яхшисини танлашни билади¹.

2022 йилнинг 30 ноябрида OpenAI компанияси "ChatGPT" чат-ботини тақдим этиб, интернет қидирув оламини ағдар-тўнтар қилиб юборди — энди матнли ёки медиа маълумотларни топишнинг ўзи кифоя қилмасди. Қарийб инсон каби мулоқот қилишни уддалайдиган қидирув тизимлари пойгаси ўз-ўзидан бошланиб кетди.

Орадан икки ой ўтиб Microsoft корпорацияси ёпиқ тақдимотда янгиланган ва сунъий интеллектда ишловчи “Bing” қидирув тизимини кўрсатди, унда фойдаланувчи қидирув тизими билан мулоқот қила оларди.

Google ҳам қараб “Bard” деб номланган тизимини шошилиш ишга туширди, бироқ шу туришида у “Bing”нинг нусхаси эди, холос.

Яндекс ҳам тренддан қолмаслик учун “YandexGPT” генератив моделини чиқариб, ўз лойиҳаларида татбиқ этди. Масалан, “Яндекс Практикум”да GPT дарс резюмесини келтириб, тушунарсиз атамаларни тушунтириши ёки сиз дастурлаш бўйича ўқиётган бўлсангиз, коднинг нюансларини кўрсатиб беради.

Фойдаланувчи ўз сўровига жавоб сифатида ҳам одатий суратни — ҳаволалар рўйхатини, ҳам нейротармоқ ишлаб берган жавобни олиши мумкин. Bing ва Google шу йўлдан кетяпти.

Иккинчи янги концепция — қидирувни ассистент (ёрдамчи) бажаради. Бунинг учун Google компанияси bard.google.com лойиҳасини ишга туширди, Bing эса қидирув тизимида алоҳида жой очди: фойдаланувчи ўзига қулайини — одатий қидирув ёки чат-ботни танлайди. Бу қуйидагича кўринишда:

Дастурчилар янада узоқроққа боришяпти ва сунъий интеллектни браузернинг ўзига ўрнатишяпти. Microsoft Edgeда Bing чат-боти ва иншолар режими бор. Бу воситанинг номи — “Copilot”. Фойдаланувчи исталган саҳифани очиши ва шу ойнанинг ўзида чат-ботдан маълумотни топишни, оғзаки ёки ёзма кўринишда тайёрлаб беришни сўраши мумкин. Иншо режимида исталган матнни ёзса бўлади — электрон хатдан тортиб сайтлар учун мақолалар ва ижтимоий тармоқлар учун постларгача!²

Арс браузерда эса ChatGPT ва CTRL+F орқали ақли қидирув ишга туширилган, энди маълумотлар тасодий аниқликда эмас, балки мазмунан қидирилади.

Сунъий интеллект қидирув машиналарининг ролини ўзгартириб юборяпти. Масалан, фойдаланувчилари сонини ошириш ва уларнинг қидирув рағбатини қўллаш мақсадида, Forbes нашри ўзининг генератив қидирув платформаси — Adelaидени ишга туширди.³ Adelaide сайтнинг сўнгги 12 ойдаги маълумотларига ўқитилган, жонсиз қидирув машинасидан кўра кўпроқ ассистентни эслатади. Платформа сўровларга жавобни инсон нутқига яқин генерацияланган матн кўринишида беради. Шундай экан, нафақат улкан қидирув тизимларининг ақли ошади, қолаверса, ички қидирув тизимлари ҳам яқин орада гигантлар билан рақобатга киришса ҳайрон қолмаймиз.

2023 йил февралига қадар фойдаланувчилар қидирув орқали нималар қила олишган:

- Асосий сўров бўйича маълумотларни қидиришган ва берилган жавобларни тадқиқ қилишган.

- Таълим бўйича маълумотлар қидиришган ва жавоблар (иншолар, мақолалар, дастурлаш) олиш учун форумларда мулоқотлашишган.

- Алоҳида сайтларда уларнинг ички қидирув машиналари ёрдамида маълумотлар қидиришган.

2023 йилнинг февралидан кейин фойдаланувчилар нима қила олишмоқда:

- Ўз саволларини ўта аниқ генерациялаб (тайёрлаб), керакли шаклдаги жавобни олишмоқда.

- Дастурлаш бўйича саволларга лаҳзада жавоб олишяпти.

- Bing қидирув тизими чат-боти орқали матнлар ёзишяпти. У баъзида таълимий масалалар бўйича мулоқот ўрнини ҳам босмоқда.

- Вазиятни ифодаловчи сўровларни қидиришмоқда: масалан, филм ёки китоблардан айрим парча бўйича.

- Қидирув тизими тақдим этган жавоб асосида умумлаштирилган маълумотларни ва генерацияланган ягона жавобни олишмоқда.

Ҳаётимизнинг рақамлаштирилиши ва ахборот истеъмоли тобора ошиб борапти. Бозорни ўзгартираётган ва ўнлаб йиллар трендини белгилаб бераётган глобал инновациялар, масалан, Google қидирув тизими ёки тўлиқ сенсор экранли Apple телефонлари (Iphone) пайдо бўлиши — ноёб ҳодиса. Яқин бир неча йилларга татигулик худди шунақа инновация туғилиб бўлган — бу ChatGPT кўринишидаги генератив модел. Бу гўёки аввал пайдо бўлган ва кейинчалик мулоқотлашиш ва ёзиш ўрганилган тил мисоли ихтиро. Технологиялар оламида кейинги беш йилда пайдо бўладиган нарсаларнинг барчаси бевосита юқоридаги генератив моделларнинг такомиллашиши ҳосиласи бўлади:

1. Бир-икки йилдан сўнг Google ёки Bing диалогли, сунъий интеллект функцияли янгича қидирув тизимларини ишга туширса эҳтимол. Маълумот билан танишиш формати оддийлашади: қидирув тизими ҳамма саволларингизга жавоб бера олувчи ассистентга айланади.

2. Янги технологиялар қидирув билан ўзаро алоқалар моҳиятини ўзгартириши мумкин. Масалан, Apple кўзойнаги — Vision Pro билан ҳозир интернетда қўлни ишлатмаса ҳам бўлади, келадаки бу восита биз учун керакли нарсаларни дўконларнинг пештахталаридан ёки реал ҳаётдан излаб топиб бериши кутиляпти.

3. Интернетдан десктоп қурилмалар (компьютерлар, ноутбуклар)да фойдаланиш яқин 7 йилда кескин қисқариб, смартфонлар одамлар интернетдан фойдаланадиган асосий воситага айланади. Қидирув динамикаси ва мултифункционаллиги ошади. Масалан, Google график маълумотларни реал вақтда матнли сўров билан биргаликда қидириш имконини берувчи “Google Lens”ни такомиллаштириш устида анчадан буён ишлаяпти.

Янги пайдо бўлган қидирув концепцияси ноодатий Чат-бот кўринишидаги қидирув эски тизимдагига нисбатан қулайлигини одамларга исботлаш имконсиз. Бунинг замирида инсонга хос табиий консерватизм (кўникма) ётибди — кўплаб сиёсий ва ахлоқий аспектларни енгиб ўтишга тўғри келади.

Google 2023 йил июнида генератив модел орқали товарлар сотиш моделини синовдан ўтказди, бироқ кузга келиб ушбу усул орқали товарлар пайдо бўлиши камайди. Сабаблари ҳозирча номаълум. Янги қидирув моделига медиа вакиллари қаршилик кўрсатишлари мумкин. Нейротармоқ нашрларнинг асл материалларига асосланиб жавобни шакллантирсаю, уларга ҳавола кўрсатмаса, демакки, медиа сайтлари трафиги ўз-ўзидан тушиб кетади.

Ечимини топмаган яна бир муаммо: нейротармоқ инфографикани қай тарзда беради. Уни муаллифсиз кўрсатиш иложсиз. Бир пайтлар интернет телефон китоблари

(справочниклари)нинг бошига етгани каби, вақти келиб нейротармоқлар веб-қидирувларга нуқта қўйиши мумкин, бироқ ҳозир эмас.

Қидирув оптимизацияси билан шуғулланувчи мутахассис қидирув тизимига дастурий ва шаклий даражада таъсир кўрсата олмайди. Қўполроқ ифодалганда, сиз ўзингиз қарши курашаётган нарса олдида ожизсиз. Бироқ сайтларни оптималлаштириб, “рақиб”га қарши ўз қуроли — генератив модел технологиясини қўлласа бўлади.

Генератив моделлар ботларини блокламастик керак. Айни пайтда Bing, Google қидирув тизимларининг ботлари ва ҳатто ChatGPT сайтларни таҳлил қилиш билан шуғулланмоқда. ChatGPT охириги пайтларда матнни шакллантириш пайтида фойдаланилган манбаларга ҳаволалар кўрсатишни синовдан ўтказяпти. Ботларни блокламаган ҳолда сиз ўз сайтингизнинг сўровларга жавоблар рўйхатидан жой олишига йўл очасиз, бу эса сизга кўпроқ қидирув трафигини беради. Нейротармоқлар ёрдамида тайёрланган матнларни ишлатишда ҳушёрлик лозим

ChatGPTдан калит сўзлар йўналишларини белгилаб беришни сўранг. Кейин эса Bert нейротармоғи воситасида кластеризацияни амалга оширинг, оддийроқ айтганда, ўзингизнинг калит сўзларингизни маънодош гуруҳларга тақсимланг. Microsoft Edge Copilot ёрдамида эса маълум мавзудаги саҳифада энг кўп учрайдиган калит сўзларни кўрса бўлади.⁴

Генератив модел сизга ҳаволани бериши ва сизнинг контентингизни сифатли дея баҳолаши учун, маълумотларни рақамлар билан аниқ беринг. У фактларга таянади. Балки у “сув қўшилган” матн ва сизнинг сифатли материалингиз асосидаги миксни тақдим этар, аммо аниқ маълумотлар манбаси ҳавола қилиниши эҳтимоли катта. Генерацияланган матн билан аралаш тақдим этишда, қидирув тизими фойдаланувчи текшириб кўриши учун ахборот манбасини кўрсатади. Бу ҳолатда асосий ролни сарлавҳа ўйнайди, чунки ахборот қаердан олинишидан қатъи назар, сайтлар рўйхатлар кўринишида акс этади. Ушбу концепцияни генератив моделга қурилган трендаги янги қидирув тизими — “Perplexity”да учратиш мумкин.

Фойдаланувчилар қидирув тизимларига тобора камроқ мурожаат қилишмоқда. Саволлар беришни ҳамжамиятларга, жумладан, профессионалларга ишонишмоқда. Харидлар учун — Amazon, тасвирлар учун — Pinterest ва ҳоказо. Ички Adelaide қидирувига эга Forbes ҳам бор, буларнинг ҳаммаси коммюнити келлажақда бизнес-маслаҳатчига айланиши мумкинлигига ҳам ишора беради.

Умуман олганда тезкор-қидирув фаолиятида юқорида кўрсатиб ўтилган бир нечта қидирув тизимларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Хусусан, маълумотлар тўплаш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун ҳужжатларни, материалларни, маълумотлар базаларини ахборот тизимларини ва ахборот ресурсларини ўрганиш, шунингдек сўровномалар юбориш орқали жисмоний ва юридик шахслар, фактлар ва ҳолатлар ҳақида аҳамиятга эга бўлган ахборотни, шу жумладан банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тадбир⁵ бўлиб, маълумотларни тез ва тўла олишга имкон беради.

⁵ “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни ЎРҚ-344-сон <https://lex.uz/ru/docs/2107763> Мурожаат вақти 17.04.2025 йил

Адабиётлар/Сноски/References:

1. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования // Издательство Воронежского государственного университета. 2023. – С. 94–95
2. Кирсанова С.О., Калинина А.А. Виртуальные следы: понятие, сущность, проблемы / С.О. Кирсанова, А.А. Калинина // Вопросы студенческой науки. – 2018. № 3 (19). – С. 14-17.
3. Каримов В.Г. Тезкор-қидирув фаолияти асослари. – Т.: “IMPRESS MEDIA” МЧЖ, 2015. Б. 89-93.
4. Набиев Х.М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлашва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари // E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39
5. “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни ЎРҚ-344-сон
6. Исомиддинов, С. “Фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари” Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index> 2024-185-192
7. Исомиддинов, С. “Фирибгарликнинг виктимологик профилактикасининг янгича механизмларини тақазо этувчи омиллар таҳлили”. Solution of social problems in management and economy-2024 3(3), 63-68

INNOVATIVE
ACADEMY